

SABÕES E DETERGENTES

* Eduardo Goldani

INTRODUÇÃO

A maioria das pessoas concorda com Arthur Schopenhauer, o grande filósofo alemão que disse: "A saúde não é tudo; porém, sem saúde, tudo é nada". Quando nos perguntamos sobre nossos desejos e esperanças para o futuro, aparece sempre, em primeiro lugar, a saúde. Mas o que é, na verdade, saúde? Em termos ideais, é um estado total de bem estar físico, espiritual e social. Para o indivíduo, saúde significa não estar doente, mas sim capacitado, em forma e com boa disposição.

Não existe garantia para a saúde eterna. Ninguém escapa de doenças, ferimentos, infecções e dores, pois estes riscos fazem parte da vida. Antigamente pensava-se que as bactérias haviam sido dominadas. Mas a falha existente no esclarecimento da população e, principalmente, nas condições de higiene, fazem com que as doenças infecciosas sejam as maiores ameaças à vida e à saúde.

Atualmente, as vacinas constituem uma boa proteção contra várias epidemias e a maioria das doenças infecciosas podem ser curadas com antibióticos. Entretanto, água e sabão são os melhores remédios e, na maioria das vezes, os mais baratos. Hoje em dia as pessoas estão dando mais valor à saúde tendo em vista que as bactérias estão vencendo, mais do que antes, as nossas defesas. Muitos antibióticos não fazem mais efeito e agora, mais do que nunca, prevenir é melhor (e mais barato) do que remediar. Por incrível que pareça, a solução para muitas doenças é a mais prática e trivial maneira de se evitar a proliferação de microorganismos invasores: lavar freqüentemente as mãos e ter mais cuidado com a higiene. Daí a extrema importância do sabão!

HISTÓRICO

O sabão é conhecido há mais de 2.500 anos. As referências mais antigas em relação aos sabões remontam ao início da Era Cristã. O sábio romano Plínio, o Velho (Gaius Plinius Secundus, 23 ou 24-79 d.C.), autor da célebre *História Natural*, menciona a preparação de sabão a partir do cozimento do sebo de carneiro com cinzas de madeira. De acordo com sua descrição, o procedimento envolve o tratamento repetido da pasta resultante com sal, até o produto final. Segundo Plínio, os fenícios conheciam essa técnica desde 600 a.C. O médico grego Galeno (130-200 d.C.), que fez carreira, fama e fortuna em Roma, também descreve uma técnica segundo a qual o sabão podia ser preparado com gorduras e cinzas, apontando a sua utilidade como medicamento para a remoção da sujeira corporal e de tecidos mortos da pele. Os antigos romanos apreciavam muito os diferentes e perfumados tipos de sabões em suas termas, mas com a queda do império ninguém mais ouviu falar de tal produto. O sabão só veio reaparecer no século IX na cidade de Sávona, Itália (eis aí a origem de seu nome), mas apenas pelos nobres. A difusão em larga escala do sabão só veio a ocorrer cerca de dez séculos depois, onde o químico alemão Justus von Liebig declarou que o grau de civilização era diretamente proporcional à quantidade de sabão consumida.

No século XIII a indústria do sabão foi introduzida na França, procedente da Itália e da Alemanha. No século XIV, passou a se estabelecer na Inglaterra. Na América do Norte, o sabão era fabricado artesanalmente até o século XIX. A partir daí surgem as primeiras fábricas. No Brasil a indústria de sabões data da segunda metade do século XIX. Dois grandes avanços químicos marcaram a revolução na produção de sabões. O químico francês Nicolas Leblanc (1742-1806), deu o primeiro grande passo rumo à fabricação comercial de sabão em larga escala. Seu processo (patenteado em 1791) utilizava uma salmoura (solução de cloreto de sódio) para produzir hidróxido de sódio por eletrólise, o que veio a proporcionar um material com alto grau de pureza agilizando, deste modo, a preparação do sabão de qualidade superior, e ainda a barrilha (carbonato de sódio), o elemento ativo encontrado nas cinzas que se junta à gordura para fazer o sabão. Com este processo eram geradas quantidades de soda de boa qualidade a um baixo custo.

Em meados de 1800, o químico belga Ernest Solvay inventou o processo da amônia, onde também o sal comum era utilizado para fazer a soda. O processo Solvay reduziu ainda mais o custo da soda e aumentou tanto a qualidade quanto a quantidade de soda disponível para a fabricação de sabão. Anos mais tarde, Michel Eugéne Chevreul (1786-1889), entre 1813 e 1823, esclareceu a composição química das gorduras naturais. Assim, os fabricantes do século XIX puderam ter uma idéia do processo químico envolvido, bem como dispor da matéria-prima necessária.

SABÃO: PREPARAÇÃO E PROPRIEDADES

O sabão, por definição, é qualquer sal de ácido graxo, ou seja, é o produto da *reação de saponificação* de uma matéria graxa com um álcali, geralmente NaOH.

- Ácidos Graxos de 8-22 carbonos são os constituintes mais comuns da produção de sabões comercial.
- Muitos sabões têm algum grau de solubilidade com água.
- Tanto os ácidos graxos saturados, como os insaturados são usados na produção de sabões.

Sabões saturados: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n\text{COOM}$, $n = 6-20$; $M = \text{Na}, \text{K}$.

Sabões insaturados: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2(\text{CH}_2)_6\text{COOM}$

Oleico $n = 6$

$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n(\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH})_2\text{CH}_2(\text{CH}_2)_6\text{COOM}$

Linoléico $n = 3$

$\text{CH}_3(\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH})_3\text{CH}_2(\text{CH}_2)_6\text{COOM}$

Linolênico

Os sabões de Sódio são os mais comuns e aceitos no mercado devido à:

1. O NaOH é uma base forte, portanto é muito reativa, favorecendo o processo de saponificação;
2. Os sabões de sódio apresentam solubilidade e consistência adequadas para comercialização;
3. O NaOH é encontrado em abundância a bons preços no mercado;

A *saponificação* consiste na formação do sabão propriamente dito, através da reação de ácidos graxos e soda cáustica, tendo como produtos o sabão e o glicerol.

O sabão tem grande aplicação como produto de limpeza porque é um composto tensoativo. Tensoativos são todas as substâncias capazes de modificar a tensão superficial de um sólido ou de um líquido ou modificar a tensão interfacial líquido-sólido, líquido-líquido e líquido-gás de um sistema. Os tensoativos possuem uma estrutura molecular complexa. Uma molécula de sabão tem uma extremidade polar, $-\text{COO}^-\text{Na}^+$, e uma parte não polar, R-, constituída por uma longa cadeia alquílica, normalmente com 12 a 18 carbonos. A extremidade polar é solúvel em água e chama-se *hidrófila* ou *hidrofilica* ou *lipofóbica* - que tem afinidade por água. A parte apolar é insolúvel em água e denomina-se *hidrofóbica* ou *lipofílica* - que tem aversão por água e afinidade por óleos e gorduras, mas é evidentemente solúvel em solventes

apolares. Moléculas deste tipo denominam-se *anfipáticas* - que têm extremidades polares e apolares e, além disso, são suficientemente grandes para que cada extremidade apresente um comportamento próprio relativo à solubilidade em diversos solventes. A interação entre os dois grupos (o grupo apolar e o grupo polar) produz mecanismos adequados para remoção de sujidades em lavagens com água. Os tensoativos podem ser classificados por:

- Aniônico: o radical hidrófilo é um ânion;
- Catiônico: o radical hidrófilo é um cátion; não são eficientes na remoção de sujeiras, mas possuem elevado poder germicida;
- Não-iônico: não possui cátion e nem ânion; é compatível com tensoativos aniônicos e catiônicos.
- Anfótero: comporta-se como aniônico ou catiônico, em função do pH do meio.

COMO O SABÃO REMOVE A GORDURA, SENDO FEITO DELA?

A capacidade de limpeza dos sabões e detergentes depende da sua capacidade de formar emulsões com materiais solúveis nas gorduras, ou seja, eles agem de forma a diminuir a tensão superficial da água. Na emulsão, as moléculas de sabão ou detergente envolvem a sujeira de modo a colocá-la em um “envelope” solúvel em água, a *micela*. Partículas sólidas de sujeira dispersam na emulsão.

O problema na lavagem pelo sabão está na gordura e óleo que constitui ou que existe na sujeira. Apenas a água não é capaz de dissolver as gorduras, por serem *hidrofóbicas*; as gotas de óleo, por exemplo, em contato com a água, tendem a coalescer (aglutinar-se umas às outras), formando uma camada aquosa e outra oleosa. A presença do sabão, entretanto, altera este sistema. As partes apolares das moléculas do sabão dissolvem-se nas gotículas do óleo, ficando as extremidades dos carboxilatos imersas na fase aquosa circundante. A repulsão entre as cargas de mesmo sinal impede as gotículas de óleo de coalescerem. Forma-se então uma emulsão estável de óleo em água, que é facilmente removida da superfície que se pretende limpar através de agitação, ação mecânica, etc.

Os sabões são ineficientes em água dura. A água que contém outros íons metálicos, além dos metais alcalinos, se denomina, de um modo geral, *água dura*. Isto porque, pela adição de sabão, produz um precipitado insolúvel (palmitato ou estearato de cálcio, magnésio ou ferro) em vez de formar espuma como com a água pura. A água que contém bicarbonato de cálcio ou magnésio se denomina água de dureza temporária, o que a diferencia da água de dureza permanente, que contém cloreto de cálcio ou magnésio dissolvidos. Tanto a água de dureza permanente quanto a de dureza temporária podem sofrer processos de abrandamento que venham a eliminar os sais que conferem a dureza na água. Uma das operações de abrandamento utilizadas para eliminar os sais de Ca^{2+} e Mg^{2+} consiste em fazer passar a água dura por um leito de zeólitos, que são silicatos duplos hidratados, consistindo de um álcali, ou de um óxido alcalino (Al_2O_3 , sílica e H_2O), fazendo com que estes íons sejam absorvidos pelo zeólito que, em troca, cede o íon Na^+ à água, conseguindo, desta forma, a eliminação dos sais e, conseqüentemente, da “dureza” da água.

OS DETERGENTES

Os detergentes são o maior sucesso comercial da química do século XX. Representam 85 % do consumo mundial de materiais de limpeza, avaliado, juntamente com os sabões, em termos de produção global. Como os sabões, eles são anfífilos, ou seja, limpam através do mesmo processo de solubilização de gorduras, mas seu grupo iônico é qualquer um diferente do carboxilato, podendo ter cargas positivas ou negativas. A primeira versão dos detergentes surgiu na Europa, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Eles eram obtidos da sulfatação (reação com o ácido sulfúrico) dos ácidos graxos (isto é, de cadeia longa, maior do que oito carbonos) derivados de gorduras animais (sebo) e vegetais (óleo de coco), seguida de neutralização por hidróxido de sódio. Formam-se assim os alquilsulfatos de sódio, dos quais o mais usado é o dodecilsulfato de sódio, também chamado laurilsulfato de sódio.

Os detergentes foram usados pela primeira vez em lavagens da indústria têxtil. Como eles se mostraram bastante eficientes, passaram a ser usados com excelente desempenho na limpeza doméstica, na fabricação de xampus e de pasta de dentes, principalmente na América do Norte. Na década de 30, foram desenvolvidos os alquilbenzenossulfonatos de sódio, dos quais o dodecil ou laurilbenzenossulfonato é o mais comum. Ainda hoje, é o componente ativo das principais marcas de sabão em pó e detergentes líquidos do comércio. O detergente líquido – comum nas prateleiras dos supermercados e de grande aceitação pelas donas de casa – nada mais é do que uma solução desse anfifílico, cuja viscosidade foi aumentada pela adição de um sal, que pode ser o sulfato de sódio, ou, mais freqüentemente, cloreto de sódio. À essa solução é acrescentado aroma, mais para estimular o consumo do que por razões técnicas. Algumas formulações também contêm detergentes não-iônicos, que se destacam pela boa capacidade de solubilizar graxas.

Encontram-se disponíveis nos mercados, adicionalmente, os detergentes líquidos catiônicos, nos quais o anfifílico é derivado de sal de alquilamônio. Eles se distinguem dos demais por exalar um forte cheiro amoníaco. Isso se deve à presença de amônia que, conferindo alcalinidade ao meio, ajuda na decomposição por hidrólise das gorduras. A associação da reação química com o efeito da solubilização do anfifílico catiônico resulta em um enorme poder de limpeza.

A FABRICAÇÃO DE UM DETERGENTE

O dodecilbenzenossulfonato de sódio é formado por matérias-primas provenientes da indústria petroquímica. Essa indústria transforma as estruturas dos materiais naturalmente encontrados no petróleo em grande número de derivados. As usinas fornecem o dodecilbenzeno (ou laurilbenzeno), no qual a cadeia de doze carbonos foi obtida pela tetramerização (formação do polímero de quatro unidades) do propeno (propileno). O laurilbenzeno é a seguir sulfonado por reação com excesso de ácido sulfúrico. Finda mais essa etapa, a mistura é escoada de um chuveiro, instalado no alto de uma torre, em cuja base é injetado ar quente. As gotas da solução secam ao cair em contracorrente com o ar aquecido, formando um “grãozinho” (contendo dodecilbenzeno_sulfonato de sódio e sulfato de sódio) que lembra a forma de uma pipoca estourada. Essa aparência pode ser facilmente identificada observando-se um punhado de sabão em pó.

O sulfato de sódio, que se cristaliza junto com o detergente, exerce um papel que é chamado na indústria por *carga*, isto é, atua como material que aumenta o volume do produto final. Para terminar, é acrescentado um corante (menos de 1% em massa, apenas para dar aparência atraente), um perfume (as donas de casa gostam) e 1% de carboximetilcelulose, uma substância que adere às fibras, especialmente de algodão, para impedir a redeposição de sujeira. Além disso, superfícies brancas aparentam ser mais brancas quando tem um tom levemente azulado. Por isso, acrescenta-se cerca de 1% de branqueador óptico, um corante capaz de apresentar fluorescência, especialmente na cor azul. A fluorescência é a capacidade que certas substâncias têm de absorver luz invisível – como a radiação ultravioleta (UV) – e emitir luz visível, em diversos comprimentos de onda. O branqueador óptico adere nas fibras do tecido e, com a fluorescência azulada, aumentam o brilho e a alvura. Desse modo, se consegue o “branco mais branco!”.

DETERGENTES BIODEGRADÁVEIS

Quando se utilizam sabões nos processos industriais ou domésticos de lavagem, eles vão para o sistema de esgotos e acabam nos lagos e rios. Porém, após certo tempo, os resíduos são degradados (decompostos) por microorganismos que existem na água. Diz-se, então, que os sabões são biodegradáveis e que não causam grandes alterações ao meio ambiente. Os detergentes não-biodegradáveis, pelo contrário, acumulam-se nos rios, formando uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água e pode remover a camada

oleosa que reveste as penas de algumas aves, impedindo que elas flutuem. Na água existem microorganismos que produzem enzimas capazes de quebrar as moléculas de cadeias lineares. Essas enzimas, porém, não reconhecem as moléculas de cadeias ramificadas, fazendo com que esses detergentes permaneçam na água sem sofrer degradação (não-biodegradável).

Desta forma, torna-se imprescindível o cuidado na relação entre a produção de detergentes e a poluição, sendo que nos EUA é ilegal a comercialização de detergentes não-biodegradáveis. No começo da década de 60, enormes quantidades de detergentes que continham cadeias ramificadas estavam sendo usadas. Estes detergentes não eram degradados pelas bactérias e apareciam na descarga dos esgotos nos rios, fazendo com que mesmo os grandes rios, como o Mississipi, se tornassem imensas bacias de espumas.

Vários detergentes muito eficientes não espumam em água. Embora os trabalhos de laboratório tenham mostrado que o grau de formação de espuma tem muito pouco a ver com a eficiência do detergente, as donas-de-casa geralmente associam a espuma como um fator de eficiência. Por isto, os fabricantes freqüentemente adicionam agentes espumantes aos seus produtos.

No caso específico dos detergentes, temos que classificar a biodegradação em dois tipos:

- Primária: entende-se pela alteração da estrutura de um tensoativo, com conseqüente perda de suas propriedades pela ação de enzimas.
- Secundária ou Avançada: consiste na quase total mineralização das substâncias orgânicas, através da oxidação biológica total, por organismos aeróbicos (enzimas), em componentes primários (CO_2 , água, sais e NH_3).

Estudos científicos demonstraram que a ação de biodegradação por enzimas se inicia na extremidade da cadeia alquílica. A existência de átomos de carbono terciários ao longo da cadeia (ramificações) requer para sua biodegradação um processo mais lento de adaptação enzimática.

EUTROFIZAÇÃO

É o fenômeno da superfertilização de leitos aquáticos estacionários (lagos, represas, arroios), provocando crescimento desordenado da vida vegetal, em detrimento da vida animal.

Os tensoativos não estão relacionados diretamente com este fenômeno. Ele é afetado, contudo, pelos fosfatos que acompanham os tensoativos na preparação de detergentes. Estes fosfatos presentes nos detergentes têm duas funções: abrandador da água e dispersante de sujeira. Em países de água dura, estão substituindo o fosfato por EDTA, que também pode ser usado como abrandador. Isto permite reduzir em cerca de 50% o uso de fosfatos em detergentes, acarretando em uma menor contribuição para este fenômeno.

No Brasil, o problema no tocante aos detergentes ainda inexistente, pois o consumo de fosfato nos detergentes é baixo, devido ao baixo teor de água dura no território brasileiro e pelo baixo número de leitos parados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao contrário do que se pensa, o sabão por si só não limpa coisa alguma. Essa aparente contradição pode ser entendida quando se sabe que os detergentes - entre os quais a forma mais simples e conhecida é o sabão - são agentes umectantes que diminuem a tensão superficial observada nos solventes, permitindo maior contato dos corpos com os líquidos, que realmente limpam.

Embora a maior parte dos detergentes seja destinada à limpeza com água, existem alguns produzidos para limpeza com outros solventes, como no caso dos óleos para motores, onde a água não pode ser usada. Nesse caso, o sódio e o potássio são substituídos pelo chumbo ou o cálcio. Os sabões e os detergentes possuem as mais diversas aplicações, que vão desde a limpeza doméstica até industrial. Sua tecnologia, pouco desenvolvida até 1934, evoluiu bastante a partir dessa época, tornando sua produção altamente industrializada e, com isso, acirrou ainda mais a concorrência das indústrias na busca de novas tecnologias e fórmulas que

venham a conquistar o consumidor.

Em 2003, a produção de sabões e detergentes correspondeu a 5% em relação a tudo que se produziu pelo setor industrial químico brasileiro. Este percentual pode parecer baixo, mas isso representa uma quantia de 2,1 bilhões de dólares de faturamento somente deste setor da indústria química. Com o aumento da concorrência e a abertura de novas indústrias no país focadas nesta fatia do mercado, esse percentual deverá crescer gradativamente e atingir cifras ainda maiores, podendo, inclusive, desbancar as indústrias de higiene pessoal e defensivos agrícolas, que juntas representam 13% do setor industrial químico no Brasil, acumulando 5,5 bilhões de dólares de faturamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Globo Rural, ano 9, n. 1, janeiro 1999.
- NEVES, João F. Curso de Tecnologia de Sabão. Rio de Janeiro: s.ed; 1987.
- TENSOATIVOS: Princípios fundamentais e aspectos práticos. Brasil, Rio de Janeiro, Henkel do Brasil, 1979.
- BRINK Jr., Josef A., SHREVE, R. Morris. Indústria de Processamentos Químicos. Rio de Janeiro, Guanabara Dois, 1980.
- VANIN, José Atilio. Alquimistas e Químicos: O Passado, O Presente e o Futuro. São Paulo, Moderna, 1994. 95p.
- SPITZ, Luis. Soap Technology for the 1990's. United States of América, American Oil Chemists'Society, 1997. 320p.

* **Licenciado em Química pela PUCRS**
(eduardogoldani@yahoo.com)

THE EDUCATION SYSTEM IN MALAYSIA

PART II

The imperialist that left the greatest mark in Malaysia is the British. They are the last and also of the way they develop the colony. Like all imperialists they were only interested in exploiting the natural resources and wealth of the colony. However the British did this by establishing a group of locals to do the day to day management of the colony while they spent their time enjoying the good life. This group is today known as the civil service.

In order that every thing runs smoothly so that they can have more free time, they invested in training the people to conduct affairs according to the British system. They set up schools and taught the people how to read and write English. Of course they are only looking for capable people, not trying to provide education for all. They allowed others to have their own education system. The Chinese being very proud of their culture would insist of a Chinese Education. Similarly the Malay continued to have an education system using Malay as the medium of

instruction, without heavy emphasis on religious teaching.

By and by most Chinese and Indians realised that knowing the English language would enable them to get good paying jobs in the civil services; and also in the medical and legal services. So most people in larger towns (where most Chinese reside) are educated in the English schools while in smaller towns, Mandarin (the Chinese language) and Bahasa Melayu (the Malay language) were the norm.

So in the 1950s a child will go to school at the age of six. He (or she) would enter Primary One and spent the next six years learning the read and write in English, arithmetic (learning how to count), arts, geography, history, and other simple subjects. When he reached Primary Six there would be a national examination. Questions would be given to all the Primary Six pupils nationwide at the same time. The answers would be marked by a national